

Finančno-právne aspekty regulácie virtuálnych mien z pohľadu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

Financial law aspects of the regulation of virtual currencies in terms of money laundering and terrorist financing

JUDr. Yana Daudrikh, PhD.

DOI <https://doi.org/10.33542/SCD21-0043-1-08>

Abstrakt

Dvadsiate prvé storočie je spojené s obrovským rozvojom technológií a zvýšeným využívaním internetu, ktorý významne prispel k rozvoju menového systému a zaviedol nový fenomén – virtuálnu menu. Z dôvodu rastúcej popularity virtuálnej meny si spracovaná téma zaslúži osobitnú pozornosť. Nasledujúci príspevok popisuje zraniteľné miesta, ktorým čelia virtuálne meny a načrtáva súčasný rámec právnej regulácie virtuálnych mien uplatňovaný na úrovni Európskej únie a Finančnej akčnej skupiny. Hlavné zistenia príspevku naznačujú, že virtuálne meny majú silný potenciál pre ďalší rozvoj, avšak predchádzať tomu by mal aj súvisiaci rozvoj hlbšej medzinárodnej legislatívnej základne.

Kľúčové slová:

AML, virtuálna mena, kryptomena, FATF

Abstract

The twenty-first century is associated with the enormous development of technology and the increased use of the internet, which significantly contributed to the development of the monetary system and introduced a new phenomenon - the virtual currency. Due to the growing popularity of virtual currency, the topic deserves special attention. This paper describes the vulnerabilities faced by virtual currencies and outlines the current framework for the legal regulation of virtual currencies applied at EU and FATF level. The main findings of the paper suggest that virtual currencies have a strong potential for further development, but this should also be preceded by the related development of a deeper international legislative base.

Key words:

AML, virtual currency, crypto-currency, FATF

JEL kód: K34

ÚVOD

Virtuálne meny môžeme považovať za inovatívne technológie, ktoré umožňujú digitálne realizovanie transakcií a s tým súvisiace dodanie tovarov a služieb. Z koncepcného hľadiska virtuálne meny vnášajú podstatné zmeny do súčasných systémov obchodovania na finančnom trhu.

Bitcoin, ako jedna z viacerých virtuálnych mien, je najpopulárnejšou kryptomenou v súčasnosti. Bitcoin bol navrhnutý v roku 2008 záhadným programátorom Satoshi Nakamoto. Uvoľnenie prvej mince znamenalo zrod evolučnej technológie typu *peer to peer*,¹ čím sa naplnila ambícia vytvoriť alternatívny spôsob platby v nadväznosti na rastúcu nedôveru verejnosti voči bankovým inštitúciám po finančnej kríze.

Používatelia a zástancovia virtuálnych mien vyzdvihujú viaceré pozitíva virtuálnych mien spojené s podporou hospodárskej súťaže v poskytovaní platobných služieb, rozšírením finančného začlenenia obyvateľov tretích krajín, vyššou efektívnosťou a rýchlosťou realizovania transakcií.

Napriek rôznym príležitostiam, ktoré ponúkajú virtuálne meny, je ale dosť obťažné ignorovať súvisiace riziká. Popularitu virtuálnych mien zhoršujú dva problematické aspekty. Na jednej strane medzinárodné inštitúcie neustále upozorňujú na riziko vysokej volatility virtuálnych mien, a s tým súvisiacimi významnými a náhlymi stratami mincí. Na druhej strane čoraz väčší počet významných prípadov upozorňuje na kriminogénny charakter virtuálnych mien. Uskutočnenie platieb formou *peer to peer*, ponúka zločincovi možnosť realizácie prevodov finančných prostriedkov mimo regulačného rámca boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Virtuálne meny umožňujú používateľom uskutočňovať medzinárodné platby, ktoré sú mimo kontroly finančných regulátorov. V súčasnosti tak stále pretrváva zvýšené riziko toho, že zločinci sa vyhnú jednotlivým formám dohľadu, práve vďaka absencii prísnejšej regulácie virtuálnych mien. Nedostatok regulácie a dohľadu, anonymita, či využitie technológie *blockchain*, robia virtuálnu menu atraktívnym nástrojom, ktorý uľahčuje a podporuje legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu.

Obchody vykonávané s virtuálnymi menami nie sú limitované hranicami. Z tohto dôvodu nie je vnútroštátna úroveň vhodná na reguláciu tejto oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. V tomto prípade je potrebné zabezpečiť vhodnú reguláciu na úrovni EÚ a FATF, ako aj na úrovni medzinárodných inštitúcií.

¹ Bližšie k problematike *peer to peer* vid' HESEKOVÁ, S.: Požičiavanie formou *peer to peer*. In *Justičná revue*, roč. 70, č. 10, 2018, s. 1076 – 1085.

1. PRÁVNÁ ÚPRAVA POSTAVENIA VIRTUÁLNEJ MENY Z POHĽADU V. AML SMERNICE A ODPORÚČANÍ FATF

Virtuálna mena v súčasnosti nemá jednotnú na medzinárodnej úrovni uznávanú všeobecnú definíciu. Základný rámec regulácie oblasti virtuálnych mien nachádzame predovšetkým v V. AML smernici a v odporúčaniach FATF (Financial Action Task Force – ďalej len „FATF“).

V. AML smernica **definuje virtuálnu menu** ako: „*digitálny nositeľ hodnoty, ktorá nie je vydávaná ani zaručená centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nie je nutne naviazaná na menu etablovanú v súlade so zákonom a ktorá nemá právny status meny ani peňazí, ale je akceptovaná fyzickými alebo právnickými osobami ako výmenný prostriedok, ktorý možno elektronicky prevádzkať, uchovávať a elektronicky s ním obchodovať.*”²

Ide o všeobecnú definíciu, bez bližšej špecifikácie technických vlastností virtuálnej meny. Za najväčší problém tejto definície sa v súčasnosti považuje nejasná interpretácia pojmu „výmenný prostriedok,“ ktorý sa stotožňuje s menovými tokenmi. V tomto prípade sa tak z definície vylučujú investičné a úžitkové tokeny.³

V kontexte aplikačných problémov, FATF rozšírila pôvodnú definíciu pojmu virtuálna mena upravenú v pôvodnej správe FATF⁴ a zahrnula do nej aj investičné a úžitkové tokeny.

FATF v súčasnosti používa iný výraz vo vzťahu k virtuálnym menám a definuje ich ako virtuálne aktíva (ďalej len „VA“). VA sú definované ako digitálne znázornenie hodnoty, s ktorou je možné digitálne obchodovať alebo prevádzkať, a môžu byť použité na platobné a investičné účely. Zároveň zdôrazňuje, že VA nie je možné subsumovať pod digitálne zobrazenie fiat meny, cenných papierov ani iné finančné aktíva, ktoré už používajú v rámci FATF RN (The FATF Recommendations – ďalej len „FATF RN“) vlastné definície pojmov.⁵

Právna povaha virtuálnej meny nie je v súčasnosti známa. Vo všeobecnosti virtuálna mena má hybridný charakter, čo znemožňuje jej podriadenie pod konkrétny existujúci právny inštitút.

² Čl. 3 ods. 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ.

³ Bližšie k tomu vid': HAFFKE, L., FROMBERGER, M., ZIMMERMANN, P.: Virtual currencies and anti-money laundering – the shortcomings of the 5th AML Directive (EU) and how to address them. In *Journal of Banking Regulation*, vol. 21, issue 2, 2020, p. 135 – 138.

⁴ FATF Report. Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, 2014, p. 4.

⁵ The FATF Recommendations. Interpretive note to recommendation 15 (new technologies), 2012, p. 76.

Za účelom uplatnenia CDD požiadaviek (customer due diligence - ďalej len „CDD“) FATF RN prirovnáva VA k majetku, fondom, respektíve iným zodpovedajúcim hodnotám.⁶ FATF tak odpovedá na zásadnú otázku, spočívajúcu v právnej povahe VA.

V tomto kontexte je však potrebné upozorniť na neprebratie vyššie uvedeného odporúčania FATF RN do V. AML smernice. Európska komisia v tomto prípade upozornila na absenciu konsenzu medzi členskými štátmi, ktorý by mohol blokovať rokovania v otázke určenia právnej povahy virtuálnej meny.⁷ Z tohto dôvodu sa EÚ rozhodla upriamiť svoju pozornosť na reguláciu virtuálnej meny v trestnoprávnej rovine, teda V. AML smernica sa zameriava na zmiernenie rizika spojeného so zneužívaním virtuálnej meny.

V korelácii s vyššie uvedeným je potrebné spomenúť aj rozšírenie **zoznamu povinných osôb** o osoby poskytujúce konkrétne služby s virtuálnymi menami. V. AML smernica doplnila zoznam povinných osôb o poskytovateľov zmenárenských služieb a poskytovateľov služby peňaženky.

Za **poskytovateľa služieb peňaženky** sa považuje subjekt poskytujúci služby na ochranu súkromných kryptografických kľúčov v mene jeho klientov, na držbu, uchovávanie a prevod virtuálnych mien.⁸ V tomto prípade vyvoláva aplikačný problém činnosť spojená s ochranou súkromných kryptografických kľúčov. Niektoré subjekty totiž vôbec nemusia poskytovať vyššie spomínanú službu svojim klientom, ale zároveň môžu vykonať zvyšné činnosti upravené v pojmovej definícii. Ako príklad môžeme spomenúť poskytovateľov hardvérových a softvérových peňaženiek, ktorí neposkytujú ochranu súkromných kryptografických kľúčov, ale poskytujú výlučne nástroje na zabezpečenie virtuálnych mien klienta.

V korelácii s vyššie uvedeným Európsky parlament vyzval príslušné inštitúcie o rozšírenie zoznamu povinných osôb o subjekty postavené mimo V. AML smernice.⁹ Napriek reálnej výzve ku zmene súčasného stavu, Europol stále považuje elektronické peňaženky so zvýšenou ochranou súkromia za vysokú hrozbu.¹⁰

Ďalším nedostatkom V. AML smernice je absencia definície pojmu **poskytovateľa poskytujúceho zmenárenské služby**. Za povinnú osobu v tomto prípade sa považuje výlučne subjekt poskytujúci služby výmeny medzi virtuálnymi menami a fiat menami. Na základe vyššie uvedeného sa V. AML smernica výlučne zameriava na schémy s obojsmerným tokom, z jej pôsobnosti sú tak vylúčené schémy s jednosmerným tokom a uzamknuté schémy.

⁶ The FATF Recommendations. Interpretive note to recommendation 15(new technologies), 2012, p. 76.

⁷ Bližšie k tomu vid': COVOLO, V.: The EU Response to Criminal Misuse of cryptocurrencies the young, already outdated 5th Anti-Money Laundering Directive. In *Law Working Paper Series, Paper*, number 2019-015, p. 8.

⁸ Čl. 1 ods. 2 písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ.

⁹ European parliament: Cryptocurrencies and blockchain. Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion, 2018, p. 14.

¹⁰ Europol Report. Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2020, 2020, p. 17 – 18.

Zatiaľ čo V. AML smernica sa pri tvorbe zoznamu povinných osôb zameriava na subjekty, ktorým „prideľuje“ konkrétny zoznam činností, FATF sa rozhodla zamerať na samotné činnosti. Zoznam jednotlivých činností upravuje širokú škálu činností, ktoré môžu vykonávať povinné subjekty. V tomto ohľade FATF používa spoločný termín a označuje povinné osoby za poskytovateľov služieb virtuálneho aktíva (Virtual Asset Service Provider – VASP – ďalej len „VASP“).

Za **VASP** sa považuje každá fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca v rámci svojej obchodnej činnosti jednu alebo viac z nižšie uvedených činností pre inú osobu, respektíve vykonáva tieto činnosti v jej mene. Rozsah činností je definovaný nasledovne:

- výmena medzi VA a nekrytými menami;
- transfer VA;
- výmena medzi jednou alebo viacerými formami VA;
- úschova a/alebo správa VA alebo nástrojov umožňujúcich zabezpečenie kontroly nad VA;
- účasť na finančných službách spojených s ponukou alebo predajom VA emitentom.¹¹

V porovnaní s V. AML smernicou ide o širší zoznam činností, do ktorých sa zahrňujú aj spomínané schémy s jednosmerným tokom a osobitne aj činnosť emitenta pri prvotnej ponuke virtuálnej meny (Initial Coin Offerings – ICOs).

Z dôvodu absencie vzťahu s reálnou ekonomikou, FATF RBA (FATF Guidance for a risk-based approach virtual asset service providers – ďalej len „FATF RBA“) obdobne ako aj V. AML smernica nezahrňujú do rozsahu činnosti VASP uzamknuté schémy virtuálnych mien.¹²

2. CUSTOMER DUE DILIGENCE

Na VA a VASP sa vzťahuje široká škála povinností podľa FATF RN.

V rade odporúčaní sa vyžaduje, aby pristúpivšie krajiny identifikovali, porozumeli a vyhodnotili svoje riziká spojené s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Následne je potrebné prijať opatrenia zamerané na účinné zníženie týchto rizík.

FATF RBA upozorňujú na potrebu aplikácie RBA prístupu v spojení s požiadavkami CDD. Aplikácia RBA prístupu sa predovšetkým spája s vývojom nových produktov a nových obchodných postupov vrátane nových mechanizmov používania nových technológií, respektíve vývojom nových technológií pre nové alebo už existujúce výrobky. Aplikácia RBA prístupu sa má uplatniť ešte pred samotným uvedením nových produktov alebo technológií na trh.

¹¹ FATF Recommendation. General glossary, 2012, p. 130. FATF Guidance for a risk-based approach virtual asset service providers, 2019, p. 13.

¹² FATF Guidance for a risk-based approach virtual asset service providers, 2019, p. 17.

Základ efektívnosti prístupu založeného na riziku vo vzťahu k VA predovšetkým závisí od povahy, rozmanitosti a vyspelosti VASP v konkrétnej krajine. Zároveň do úvahy prichádza aj rizikový profil sektoru a jednotlivých VASP a celkový regulačný rámec konkrétnej krajiny.¹³

Počiatkové CDD zahŕňajú identifikáciu zákazníka a konečného užívateľa výhod, pričom overenie totožnosti strán sa vykonáva s využitím spoľahlivých a nezávislých informácií, údajov a dokumentov.

V tomto kontexte je povinná osoba povinná zabezpečiť porovnanie mien aj so zoznamom politicky exponovaných osôb, určiť na základe rizikového profilu klienta druh vykonávanej starostlivosti a vykonávať monitorovaciu činnosť počas celého trvania vzťahu.

Osobitne sa rieši otázka aplikácie „cestovného pravidla“ (travel rule), inak známeho ako evidencia prevodov finančných prostriedkov respektíve pravidlo bankového prevodu. Aplikácia „cestovného pravidla“ vyžaduje prijatie preventívnych opatrení jednotlivými stranami na zabezpečenie toho, aby VASP monitorovali a zdieľali údaje o zákazníkoch medzi sebou navzájom a príslušnými vládnymi orgánmi. Prevody VA musia obsahovať informácie, ako sú meno, číslo účtu, adresa a identifikačné číslo klienta a príjemcov.¹⁴

Aplikácia „cestovného pravidla“ sa vzťahuje na tradičné bankové prevody, iné obchodné operácie s VA medzi dvoma a viac VASP navzájom, respektíve inými povinnými subjektami.¹⁵

Obdobne FATF RBA upravuje osobitnú požiadavku vo vzťahu k vykonaniu **základnej starostlivosti** vo vzťahu k transakciám spojeným s VA alebo uskutočňovaným VASP. Základná starostlivosť musí byť aplikovaná pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu v hodnote najmenej 10 000 eur. Vo vzťahu k ostatným transakciám hranica hodnoty zostáva na úrovni 15 000 eur.¹⁶

FATF neobmedzuje prístupivšie krajiny a umožňuje ísť nad rámec FATF RBA. Krajiny si tak môžu zvoliť možnosť uplatnenia základnej starostlivosti vo vzťahu ku všetkým transakciám spojeným s VA alebo uskutočňovaným VASP. Krajiny rovnako môžu prijať pravidlo *de minimis*, a tým znížiť hranicu na úroveň pod hodnotu 1000 eur. Taký postup je podľa FATF v súlade s prístupom založeným na riziku, za predpokladu, že je opodstatnený na základe uskutočneného posúdenia rizík konkrétnou krajinou.¹⁷

Napriek tomu, že FATF nespája žiadny segment VA so zvýšeným rizikom, odporúča, aby subjekty zapojené do konvertibilných a decentralizovaných VA, a súvisiacich platobných produktov a služieb, podliehali **zvýšenej starostlivosti**. Tieto činnosti sa považujú za zvýšené

¹³ FATF Guidance for a risk-based approach virtual asset service providers, 2019, p. 8.

¹⁴ Odporúčanie 16 FATF Recommendation, 2012, p. 17.

¹⁵ FATF Guidance for a risk-based approach virtual asset service providers, 2019, p. 29.

¹⁶ Odporúčanie 10 FATF Recommendation, 2012, p. 14.

¹⁷ FATF Guidance for a risk-based approach virtual asset service providers, 2019, p. 25 and 29.

riziko z dôvodu existencie inherentného prvku anonymity a ťažkostí spojených s vykonaním správnej identifikácie používateľov virtuálnej meny.¹⁸

V súčasnosti neexistujú všeobecné pravidlá, respektíve metodika určovania rizikovosti konkrétneho sektoru alebo oblasti; napríklad, či konkrétna krajina, v ktorej pôsobí VASP alebo v ktorej sa obchoduje s VA, predstavuje vyššie riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. V takom prípade je potrebné zohľadniť nielen riziko, ktoré môže predstavovať konkrétna krajina, ale aj ďalšie rizikové faktory s tým súvisiace.

Na uľahčenie spôsobu určenia vyššieho rizika vytvorila FATF RBA **zoznam „červených vlajok,**“ obsah ktorého tvorí zoznam viacerých ukazovateľov vyššieho rizika rozdeleného na jednotlivé oblasti (napr. geografická oblasť, faktory spojené s poskytovanou službou, transakciou a doručovacím kanálom).¹⁹ Keďže anonymita sa považuje za najväčší problém vo vzťahu k efektívnemu využitiu nastaveného regulačného rámca, do zoznamu „červených vlajok“ bola zaradená aj anonymita vo vzťahu k podozrivým aktivitám spojeným s VA.²⁰

Na VASP sa rovnako vzťahujú aj povinnosti súvisiace s **vedením záznamov o transakciách**, a to v dĺžke trvania piatich rokov. Záznam má obsahovať identifikačné údaje strán transakcie, verejné kľúče, IP adresy alebo číslo účtu.

Aplikácia vyššie uvedeného odporúčania však naráža na základný problém spočívajúci v absencii dostatočných informácií o stranách transakcie, v dôsledku používania technológie *blockchain* a formy *peer to peer* obchodovania s VA. V tejto súvislosti FATF RBA zdôrazňuje nedostatočnosť vedenia záznamov výlučne prostredníctvom distribuovanej účtovnej knihy (*distributed ledger technology* – ďalej len „DLT“) a potrebnosť zavedenia ďalšieho podporného záznamu.²¹

Dohľad a monitorovanie činností VASP by mal vykonávať kompetentný pracovník v rámci už existujúceho orgánu dohľadu. V zásade sa majú na VASP uplatňovať klasické formy dohľadu a monitorovania, ako v prípade subjektov, nad ktorými vykonáva dohľad Národná banka Slovenska.

V tejto súvislosti pristúpivšie krajiny by mali prijať celú škálu efektívnych, primeraných a odrádzajúcich sankcií. V prípade virtuálnych mien by sa mali sankcie v prvom rade vzťahovať na VASP a obdobne na „vedúceho a vrcholný manažment“ VASP.²²

V prípade, ak povinná osoba nie je schopná splniť požiadavky na základnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi, nesmie založiť obchodný vzťah ani vykonať transakciu a následne je

¹⁸ POSKRIAKOV, F., CHIRIAEVA, M., CAVIN, CH.: Cryptocurrency compliance and risks: a european KYC/AML perspective. In *Global legal insights – blockchain & cryptocurrency regulation*, third edition, 2021, p. 118.

¹⁹ Blizšie k tomu vid': FATF Guidance for a risk-based approach virtual asset service providers, 2019, p. 25 – 26.

²⁰ FATF Report. Virtual assets red flag indicators of money laundering and terrorist financing, 2020, p. 9.

²¹ FATF Guidance for a risk-based approach virtual asset service providers, 2019, p. 27.

²² FATF Guidance for a risk-based approach virtual asset service providers, 2019, p. 22.

povinná ukončiť tento obchodný vzťah a zvážiť predloženie hlásenia o podozrivej transakcii Finančnej spravodajskej jednotke (Financial Intelligence Unit – ďalej len „FIU“).²³

V prípade hlásenia podozrivej transakcie FIU narážame na absenciu vhodného softvérového systému, umožňujúceho FIU sledovať a analyzovať podozrivé transakcie s virtuálnou menou. Analytické nástroje nie sú samy o sebe postačujúce bez znalosti a pochopenia technológie *blockchain*, ktorá je základom virtuálnych mien. Aj napriek povinnosti nahlásenia podozrivých transakcií, vnútroštátnym orgánom chýbajú pravidlá zabezpečenia vymáhania práva, ako aj možnosť konfiškácie virtuálnej meny.²⁴

3. POZITÍVA A NEGATÍVA OBCHODOVANIA S VIRTUÁLNYMI MENAMI

Virtuálne meny sa považujú za veľmi vhodné na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu vrátane daňových únikov; základným problémom je ich anonymita, cezhraničná povaha a decentralizácia.

Počiatkové úvahy o zákaze virtuálnej meny nenašli podporu na pôde Európskeho parlamentu. Napriek tomu Európsky parlament sa nebráni úvahám o zavedení zákazu obchodovania s virtuálnymi menami, a to z dôvodu vytvorenia právneho základu pre trestné stíhanie a s tým súvisiacej možnosti uloženia sankcií. Uloženie zákazu totiž môže rovnako mať odstrašujúci účinok.²⁵

Počiatkové hodnotenie rizika pre globálnu finančnú stabilitu bolo vo vzťahu k virtuálnym menám stanovené ako minimálne, a to aj napriek nepochybné existencii problémov súvisiacich s ochranou spotrebiteľov a investorov.²⁶ Európska komisia zahrnula virtuálne meny do oblasti zraniteľnosti, pričom je úroveň ich rizika považovaná za odlišnú v porovnaní s hotovostnými transakciami, keďže vyžadujú sofistikovanejšie plánovanie.²⁷

3.1 Rizikové aspekty virtuálnej meny

Anonymita. Anonymita obklopujúca virtuálne meny sa delí na pseudoanonymitu až úplnú anonymitu.²⁸ Anonymita je najväčším problémom v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Anonymita bráni monitorovaniu realizovaných

²³ Čl. 14 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaní finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES.

²⁴ COVOLO, V.: The EU response to criminal misuse of cryptocurrencies the young, already outdated 5th anti-money laundering directive. In *University of Luxembourg Law Working Paper No. 2019-015*, 2019, p. 22.

²⁵ European parliament: Cryptocurrencies and blockchain. Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion, 2018, p. 83.

²⁶ Financial stability board: To G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, 13 March 2018, p. 2.

²⁷ Správa Komisie Európskemu Parlamentu a Rade o posudzovaní rizík spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, ktoré majú vplyv na vnútorný trh a súvisia s cezhraničnou činnosťou COM(2017) 340 final, {SWD(2017) 241 final}, p. 10.

²⁸ IMF Staff Discussion Note. Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, January 2016, p. 27.

transakcií a samotnému oznámeniu neobvyklej obchodnej operácie príslušným orgánom dohľadu. Vďaka anonymite majú zločinci ľahký prístup k čistým peniazom.

Pre obchodovanie s virtuálnymi menami je príznačný priamy vzťah obchodujúcich strán (*peer to peer*). Absencia osobného kontaktu so zákazníkom môže zvýšiť riziko podvodu s identitou alebo poskytnutia nepresných informácií, ktoré by potenciálne mohli zamaskovať nelegálnu činnosť. Tiež môže dôjsť k vzniku rizika spojeného s nedodržaním záväzkov jednou zo strán. Nedostatok osobného kontaktu je možné vyvážiť prijatím alternatívnych identifikačných mechanizmov, ktoré môžu poskytnúť primerané opatrenia na zníženie rizika.²⁹

Napriek dôvodnosti obavy ohľadom možných rizík spojených s anonymitou virtuálnych mien, nedá sa nesúhlasiť s argumentom Európskeho parlamentu ohľadom existencie obdobnej anonymity aj vo vzťahu k hotovosti. Hotovosť je úplne anonymná a zároveň zákonným výmenným prostriedkom. Zistenie totožnosti vlastníka držiaceho hotovosť je v zásade nemožná, ako jediné riešenie prichádza do úvahy zavedenie povinnej registrácie jej používateľov.³⁰

Anonymita je hlavným problémom aj pokiaľ ide o **daňové úniky**. Virtuálne meny sa dosť často označujú ako zajtrajšie daňové raje.³¹ Keďže daňové úrady nedisponujú detailnejšou informáciou o osobách vstupujúcich do príslušných transakcií, nie je možné odhaliť a rovnako sankcionovať daňové úniky.³² Keďže väčšina virtuálnych mien je pseudoanonymná, použitím sofistikovaných IT systémov by sa teoreticky dalo identifikovať používateľa a konečného užívateľa výhod (vrátane prevedenej sumy, ktorá je trvalo uložená v účtovnej knihe); daňové úrady tak zrejme môžu mať k dispozícii údaje, ktoré však nebudú postačovať na úplnú identifikáciu subjektov.

V kontexte vyššie uvedeného V. AML smernica zúžila medzery v práve a poskytla možnosť získania potrebných informácií pre daňové úrady.³³ Vytvorením zoznamu povinných osôb, do ktorého v súčasnosti spadajú poskytovatelia služieb peňaženky a zmenárenských služieb, vzniká povinnosť nahlásiť neobvyklú obchodnú operáciu FIU a následne aj daňovým úradom. Najzávažnejším problémom v súčasnosti je absencia softvéru na sledovanie a identifikáciu podozrivých transakcií spojených s virtuálnou menou; v tomto prípade ide o príklady možného zneužívania virtuálnych mien na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu.³⁴

²⁹ FATF Guidance for a risk-based approach virtual asset service providers, 2019, p. 15.

³⁰ European parliament: Cryptocurrencies and blockchain. Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion, 2018, p. 80.

³¹ Blížšie k tomu viď: MANDJEE, T.: Bitcoin, its Legal Classification and its Regulatory Framework. In *Journal of Business & Securities Law*, 2015, Vol. 15, Issue 2, p. 188.

³² OECD: Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, 2018, p. 206.

³³ Blížšie k problematike výmeny daňových informácií viď: SZAKÁCS, A.: Výmena informácií na účely správy daní so zameraním sa na smernicu DAC 6 v podmienkach Slovenskej republiky. In *Bulletin Slovenskej komory daňových poradcov*, č. 1, 2021, s. 15 – 23.

³⁴ FATF Report. Virtual assets red flag indicators of money laundering and terrorist financing, 2020, p. 9.

Cezhraničná povaha virtuálnych mien. Hlavný problém predstavujú jurisdikcie tretích krajín, ktoré vo väčšine prípadov nedisponujú efektívnym rámcom regulácie v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.³⁵ Je veľmi obtiažné ovládnuť respektíve zakázať konkrétnu virtuálnu menu, keďže jej používatelia sa môžu nachádzať v tretej krajine so slabým, respektíve odlišným režimom boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a odtiaľ realizovať svoje transakcie.

Decentralizácia. Kryptomena funguje na open source platformách, pričom obchody sa uzatvárajú na princípe peer to peer. V tomto prípade chýba centrálny administrátor, respektíve obdobná tretia strana zabezpečujúca dohľad nad činnosťou účastníkov platformy.³⁶

V dôsledku absencie základnej regulácie v oblasti virtuálnych mien môže byť pre používateľa značné obtiažné pochopiť základné fungovanie digitálnej platformy. Používatelia majú k dispozícii iba obmedzené informácie, ak nejaké vôbec existujú. Pri decentralizovanom spôsobe fungovania virtuálnych mien nie je úplne jasné, kto zodpovedá za poskytovanie informácií. V konečnom dôsledku by práve nedostatok informácií mohol viesť používateľov virtuálnych mien do omylu pri hodnotení rizík a hodnoty virtuálnych mien. Príkladom môže byť investovanie do virtuálnej meny za účelom profitovania zo zvýšenia cien virtuálnych mien, ktoré sľubujú emitenti/vynálezcovia, teda hovoríme o existencii rizika investičného podvodu v spojení s nedostatkom transparentnosti. Ďalšie riziko je spojené s uvedením novej digitálnej platformy na trh až po tom, čo emitenti/vynálezcovia vyťažili podstatnú časť jednotiek virtuálnej meny za účelom ich následného predaja a opustenia platformy.³⁷

Nedostatočnosť regulácie. V súčasnosti nie je používanie virtuálnej meny dostatočne regulované. Najväčším problémom je absencia orgánu dohľadu nad činnosťou subjektov vykonávajúcich obchody s virtuálnou menou.

Používatelia virtuálnych mien nepoživajú výhody systému ochrany vkladov a vo väčšej miere sú vystavení rôznym rizikám, ktoré regulácia zvyčajne zmiernuje. V dôsledku absencie dostatočného množstva informácií o právach a povinnostiach subjektov obchodujúcich s virtuálnou menou, môžu používatelia čeliť neočakávaným požiadavkám, vďaka čomu sa takto uzavreté zmluvy môžu stať nevymáhateľné.

Rovnako nie je striktné definované ani **daňové zat'azenie** používateľov virtuálnych mien. Z tohto dôvodu je nemožné do budúca vylúčiť vznik dodatočných nákladov pre ich používateľov.

Neexistujú **žiadne kompenzačné mechanizmy** v prípade porušenia záväzkov protistranou (napr. nedodanie tovaru, služby). V prípade chybných transakcií (napr. uvedenie

³⁵ European Central Bank: Virtual Currency Schemes – a further analysis, 2015, p. 28.

³⁶ European parliament: Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating responses, 2018, p. 13.

³⁷ European parliament: Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating responses, 2018, p. 44 – 45.

nesprávneho príjemcu), neexistuje žiadny poskytovateľ platobných služieb, respektíve centrálny administrátor, na ktorého by sa dalo obrátiť. V týchto prípadoch by centrálna banka, ako veriteľ poslednej inštancie, mohla zastaviť vzniknutú reťazovú reakciu v prípade viacerých platobných incidentov. Za „odplatu“ by však centrálna banka bola oprávnená regulovať vytýčené oblasti.³⁸

Platforma virtuálnych mien nemusí dodržiavať **žiadne kapitálové požiadavky** a plniť ďalšie s tým súvisiace požiadavky.³⁹

Používatelia čelia riziku **straty svojich jednotiek virtuálnych mien**, v dôsledku zastavenia činnosti platformy. Zastavenie činnosti platformy prichádza do úvahy v prípade jej bankrotu, ale aj v prípade straty dôvery používateľov vo virtuálnu menu, respektíve jej neakceptovania.

Vysoká volatilita. Vysoká volatilita je obzvlášť pozoruhodná v prípade schém s obojsmerným tokom. Investície vo forme virtuálnych mien môžu byť v značnej miere ohrozené zmenami výmenných kurzov. V dôsledku vysokej volatility môže dosť často dôjsť k vzniku cenovej bubliny.⁴⁰

Na vysokú volatilitu virtuálnych mien upozornila aj Banka pre medzinárodné platby (Bank of International Settlement – ďalej len „BIS“). V tomto kontexte BIS považuje virtuálne meny za nezrelé aktíva, predovšetkým z dôvodu nedostatku štandardizácie a neustáleho vývoja technológie s tým súvisiacej.

Bazilejský výbor pre bankový dohľad (Basel Committee on Banking Supervision) zdôraznil potrebu zabezpečenia analýz rizík spojených s existenciou trhového, reputačného, právneho, úverového rizika a rizika likvidity vo vzťahu k virtuálnym menám. Zároveň zdôraznil potrebu implementovať jasný a spoľahlivý rámec riadenia rizík, ktorý je vhodný pre oblasť virtuálnych mien.⁴¹

Ak neexistuje skutočné spojenie so stabilnou menou alebo iným stabilizačným mechanizmom (napríklad ako fixácia hodnoty peňazí na cenu koša komodít), hodnota takej komodity je náchylná na divoké výkyvy. Extrémna volatilita virtuálnej meny poukazuje na nezrelosť aktíva. V tomto kontexte sa za bezpečné aktívum považuje informačne necitlivé aktívum, ktoré je necitlivé na informácie. Ako príklad sa uvádza fiat mena.⁴²

³⁸ OECD: *The Future of Money*, 2002, p. 66.

³⁹ European Central Bank: *Virtual currency schemes - a further analysis*, 2015, p. 21.

⁴⁰ European parliament: *Virtual currencies and central banks monetary policy: challenges ahead*, Monetary Dialogue July 2018, 2018, p. 15

⁴¹ POSKRIAKOV, F., CHIRIAEVA, M., CAVIN, CH.: *Cryptocurrency compliance and risks: a european KYC/AML perspective*. In *Global legal insights – blockchain & cryptocurrency regulation*, third edition, 2021, p. 121.

⁴² Blizsie k tomu vid': NABILOU, H., PRÜM, A.: *Ignorance, debt and cryptocurrencies: The old and the new in the law and economics of concurrent currencies*. In *Journal of Financial Regulation*, 2019, Vol. 5, Issue 1, p. 13 – 16 a 29 – 30.

Reputačné riziko. Reputácia centrálnych bánk je kľúčovým prvkom určujúcim efektívnosť výkonu ich činnosti. Verejnosť vo všeobecnosti vkladá veľkú dôveru do centrálnych bánk pri rozhodovaní o umiestnení svojich finančných prostriedkov. ECB definuje reputačné riziko ako riziko zhoršenia reputácie, dôveryhodnosti alebo dobrého mena ECB vo vzťahu k viacerým zainteresovaným stranám.⁴³ Centrálna banka ako veriteľ poslednej inštalácie má vplyv na zmiernenie existujúceho operačného rizika, ktoré sa spája so zlyhaním vnútorného riadenia inštitúcií a obchodných procesov.

3.2 Pozitívne aspekty virtuálnej meny

Blockchain. Technológia blockchain ponúka viaceré výhody a inovácie nielen pre štátny sektor, ale aj pre podnikateľský sektor a rovnako tak aj pre samotnú verejnosť. Príkladom môže byť Čína, ktorá používa technológiu blockchain na účely boja proti daňovým podvodom.

Technológia blockchain je adekvátnym obranným mechanizmom proti *hackerstvu* – *rainsomware*. Prostredníctvom technológie blockchain sa citlivé informácie uschovávajú decentralizovane, teda absentuje prvok centralizácie. V dôsledku toho tak aj v prípade získania dôverných informácií zostáva problémom identifikácia subjektu, od ktorého je možné napríklad požadovať výkupné. Keďže DLT obsahuje množstvo informácií ohľadom realizovaných transakcií, je nesmierne náročné pre hackera držať a uschovávať všetky informácie. Ďalším faktorom je viditeľnosť útoku pre účastníkov platformy.⁴⁴

Rýchlosť a transakčné náklady. Z dôvodu absencie sprostredkovateľov, a čiastočne aj regulačných požiadaviek, sú transakčné náklady nižšie v porovnaní s platobnými kartami a bankovými prevodmi. V súčasnosti neexistujú žiadne poplatky za vlastnú úschovu kryptografických kľúčov. Obdobne transakcie výmeny jednej virtuálnej meny za inú virtuálnu menu nepodliehajú žiadnym výmenným poplatkom. Napriek tomu do budúcnosti nie je možné vylúčiť zvýšenie transakčných nákladov, z dôvodu vyčerpania zásob nových jednotiek virtuálnych mien (napríklad bitcoin).⁴⁵

Virtuálna mena umožňuje **vyhnúť sa poplatkom** za výmenu za fiat menu a naopak. Nižšie poplatky badáme aj v porovnaní s tradičnými debetnými a kreditnými kartami. Rovnako tak virtuálne meny môžu byť prínosom pre existujúce online platobné systémy. Virtuálne meny obdobne umožňujú spoločnostiam speňažiť veľmi lacný tovar, respektíve služby, predávané na internete (napr. počítačová hra).⁴⁶ V kontexte vyššie uvedeného virtuálne meny celkovo prispievajú k finančnému začleneniu osôb v tretích krajinách.

V praxi sa však nepodarilo naplniť pôvodný cieľ virtuálnych mien spočívajúci v rýchlosti a lacnosti realizovaných platieb, ktoré môžu konkurovať zavedenej platobnej infraštruktúre.

⁴³ European Central Bank: Virtual currency schemes, 2012, p. 45.

⁴⁴ European parliament: Cryptocurrencies and blockchain. Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion, 2018, p. 56.

⁴⁵ European Central Bank: Virtual currency schemes – a further analysis, 2015, p. 19.

⁴⁶ FATF Report. Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, 2014, p. 9.

V dôsledku zvýšenia počtu používateľov bitcoinu, rýchlosť realizácie transakcií sa značne spomalila ako dôsledok preťaženia sietí. Pôvodný čas potvrdenia transakcie (cca. 3 min.) sa zvýšil až na 16 hodín. Pre porovnanie, technológia blockchain, v prípade bitcoinov, spracováva približne sedem transakcií za sekundu, zatiaľ čo Visa dokáže spracovávať až 24 000 transakcií za sekundu.⁴⁷

V tomto kontexte je potrebné spomenúť aj existenciu SEPA platieb. Rozdiely v nákladoch v porovnaní s virtuálnymi menami sú menej výrazné v členských štátoch EÚ, práve z dôvodu existencie jednotnej oblasti platieb v eurách. Rovnako tak Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001, eliminuje rozdiely v poplatkoch za cezhraničné platby a platby v eurách.⁴⁸

V kontexte daných zistení sú transakčné náklady v Európskej únii skutočne nízke, a teda výrazne znižujú vyššie uvedené výhody virtuálnej meny.

ZÁVER

Popularita virtuálnych mien pritiahla pozornosť medzinárodných inštitúcií, ktoré sa za účelom zmiernenia existujúcich rizík pokúsili o vytvorenie všeobecného rámca regulácie nového inštitútu. Úpravu pojmu virtuálna mena nachádzame aj v V. AML smernici, ktorá prirovnáva virtuálnu menu k digitálnemu nositeľovi hodnoty bez priameho vzťahu k fiat mene. Bližšia špecifikácia znakov virtuálnej meny však absentuje, čo vytvára neúplný obraz o vlastnostiach virtuálnej meny.

FATF RN obdobne prirovnáva virtuálnu menu k digitálnemu znázorneniu hodnoty, s ktorou je možné digitálne obchodovať alebo ju prevádzať. V porovnaní s V. AML smernicou, ktorá zdôrazňuje, že virtuálna mena má slúžiť výlučne ako výmenný prostriedok, FATF RN vo svojej definícii virtuálnej meny rozširuje pôvodné použitie virtuálnej meny o platobné a investičné účely.

V nadväznosti na úpravu pojmu virtuálna mena, V. AML smernica doplnila zoznam povinných osôb o niektoré osoby poskytujúce služby súvisiace s virtuálnymi menami. V rámci aplikačných problémov je potrebné osobitne spomenúť rozsah činností poskytovateľa zmenárenských služieb, ktorý sa obmedzil výlučne na výmenu virtuálnej meny za fiat menu. Tiež v prípade poskytovateľa služieb peňaženky sa za povinnú osobu považujú iba subjekty poskytujúce ochranu súkromných kryptografických kľúčov. V tomto prípade zostávajú mimo regulácie subjekty poskytujúce softvérové a hardvérové peňaženky, ktoré nezabezpečujú ochranu kľúčov, ale poskytujú nástroje na ich úschovu.

⁴⁷ European parliament: Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating responses, 2018, p. 15.

⁴⁸European Banking Authority: EBA Opinion on 'virtual currencies', EBA/Op/2014/08, 2014, p. 16 – 17.

V porovnaní s V. AML smernicou, FATF upravuje široký zoznam činností vykonávaných povinnými osobami. FATF nerozdeľuje subjekty podľa nimi vykonávanej činnosti a na označenie povinných osôb používa spoločný termín – poskytovatelia služieb virtuálneho aktíva (VASP).

Bližšia aplikácia všeobecných CDD požiadaviek vo vzťahu k VASP je upravená vo FATF RBA. FATF RBA sa osobitne venuje dvom odporúčaniam. Prvé, inak známe ako „cestovné pravidlo,“ bližšie približuje spôsob prijatia preventívnych opatrení spojených s povinnosťou VASP zdieľať údaje o zákazníkoch medzi sebou navzájom a príslušnými vládnymi orgánmi. Druhé odporúčanie sa zameriava na výkon základnej starostlivosti vo vzťahu k používateľom VA. V zmysle odporúčania budú základnej starostlivosti podliehať subjekty vykonávajúce príležitostný obchod mimo obchodného vzťahu v hodnote najmenej 10 000 eur. Ide o zníženie všeobecnej hranice hodnoty realizovaných transakcií (15 000 eur), s možnosťou uplatniť pravidlo *de minimis* a znížiť hodnotu až na 1000 eur.

Napriek tomu, že FATF nespája VA so zvýšeným rizikom, odporúča jednotlivým krajinám zohľadniť všetky rizikové faktory spojené s VA. V tejto súvislosti FATF zverejnil zoznam „červených vlajok,“ do ktorého zahrnul všetky oblasti s potenciálne vyšším rizikom.

Virtuálne meny v rámci svojej koncepcie predstavujú podstatné zmeny vo fungovaní klasických platobných systémov. V porovnaní s klasickými formami platobných prostriedkov (fiat mena a elektronické peniaze), v prípade virtuálnych mien absentujú centrálné banky ako emitenti peňazí.

Centrálné banky spájajú virtuálne meny s reputačným rizikom, keďže verejnosť vo všeobecnosti vníma centrálnu banku ako „záchrancu“ ich investícií. V tomto kontexte v prípade vzniku reťazových incidentov (napr. viacerým používateľom virtuálnej meny nebola poskytnutá dohodnutá služba alebo tovar), používatelia virtuálnej meny ako aj široká verejnosť môžu vnímať centrálnu banku ako inštitúciu, ktorá zlyhala a ktorá nie je schopná regulovať „dohliadané subjekty.“

Z pohľadu vlastností sú virtuálne meny nestabilné a z dôvodu absencie orgánu dohľadu sú používatelia virtuálnych mien vystavení aj ďalším rizikám (napr. operačné riziko, riziko likvidity, atď.). Obchodovanie s virtuálnymi menami nie je obmedzené teritóriom Európskej únie a posúva sa na medzinárodnú úroveň. S tým súvisí aj problém anonymity obklopujúci obchodovanie s VA.

V korelácii s vyššie uvedeným je v súčasnosti dosť komplikované zabezpečiť dostatočnú tvorbu, reguláciu a presadzovanie práva vo vzťahu k virtuálnym menám. Je na mieste sa zamyslieť nad potrebou zabezpečenia hlbšej a možno aj prísnejšej regulácie, za účelom zmiernenia v článku rozobratých negatívnych znakov virtuálnych mien.

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. COVOLO, V. The EU Response to Criminal Misuse of cryptocurrencies the young, already outdated 5th Anti-Money Laundering Directive. In *Law Working Paper Series*, Paper, number 2019-015, p. 1 – 24.
2. HAFFKE, L. - FROMBERGER, M. - ZIMMERMANN, P. Virtual currencies and anti-money laundering – the shortcomings of the 5th AML Directive (EU) and how to address them. In *Journal of Banking Regulation*. ISSN: 1745-6452, vol. 21, issue 2, 2020, p. 125 – 138.
3. HESEKOVÁ, S. Požičiavanie formou peer to peer. In *Justičná revue*. ISSN 1335-6461, roč. 70, č. 10, 2018, s. 1076 – 1085.
4. NABILOU, H. - PRŮM, A. Ignorance, debt and cryptocurrencies: The old and the new in the law and economics of concurrent currencies. In *Journal of Financial Regulation*. ISSN: 2053-4841, 2019, vol. 5, issue 1, p. 29 – 63.
5. MANDJEE, T. Bitcoin, its Legal Classification and its Regulatory Framework. In *Journal of Business & Securities Law*. ISSN 1558-609X, 2015, vol. 15, issue 2, p. 157 – 218.
6. POSKRIAKOV, F. - CHIRIAEVA, M. - CAVIN, CH.: Cryptocurrency compliance and risks: a european KYC/AML perspective. In *Global legal insights – blockchain & cryptocurrency regulation, third edition*. ISSN 2631-2999, 2021, p. 111 – 125.
7. SZAKÁCS, A. Výmena informácií na účely správy daní so zameraním sa na smernicu DAC 6 v podmienkach Slovenskej republiky. In *Bulletin Slovenskej komory daňových poradcov*. ISSN 2644-688X, č. 1, 2021, s. 15 – 23.
8. European Banking Authority: EBA Opinion on ‘virtual currencies’, EBA/Op/2014/08, 2014. 9 p.
9. European Central Bank: Virtual currency schemes - a further analysis, 2015. 37 p.
10. European Central Bank: Virtual currency schemes, 2012. 53 p.
11. European parliament: Cryptocurrencies and blockchain. Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion, 2018. 101 p.
12. European parliament: Virtual currencies and central banks monetary policy: challenges ahead, Monetary Dialogue July 2018, 2018. 31 p.
13. European parliament: Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating responses, 2018. 88 p.
14. Europol Report. Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2020, 2020. 64 p.
15. FATF Guidance for a risk-based approach virtual asset service providers, 2019. 57 p.
16. FATF Recommendation, 2012. 136 p.
17. FATF Report. Virtual assets red flag indicators of money laundering and terrorist financing, 2020. 20 p.
18. FATF Report. Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, 2014. 15 p.

19. Financial stability board: To G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, 13 March 2018. 8 p.
20. IMF Staff Discussion Note. Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, January 2016. 42 p.
21. OECD: Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, 2018. 216 p.
22. OECD: The Future of Money, 2002. 175 p.
23. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaníu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES.
24. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaníu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ.
25. Správa Komisie Európskemu Parlamentu a Rade o posudzovaní rizík spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, ktoré majú vplyv na vnútorný trh a súvisia s cezhraničnou činnosťou COM(2017) 340 final, {SWD(2017) 241 final}. 22 p.

KONTAKT NA AUTORA

yana.daudrikh@flaw.uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Šafárikovo nám. č. 6

P.O.BOX 313

810 00 Bratislava

Slovenská republika